

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982

DOI: 10.26739/2181-0982

www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 4, ISSUE 2

2023

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 4 НОМЕР 2

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH
VOLUME 4, ISSUE 2

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 6 раза в год
№2 (04), 2023
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и
информации г. Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 2/2023

Электронная версия

журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>
www.bsmi.uz

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Иноятов Амрилло Шодиевич - доктор медицинских наук, профессор, министр здравоохранения. (Узбекистан)

Хайдаров Нодиржон Кадилович – доктор медицинских наук, профессор, ректор Ташкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич - доктор медицинских наук, профессор, иммунолог, микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович - доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского педиатрического медицинского института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович - доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Муратов Фахитдин Хайритдинович - доктор медицинских наук, профессор Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна - доктор медицинских наук, профессор, Ивановская государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор Национальной медицинской академии последипломного образования имени П.Л. Шупика. (Россия)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ташкентского института усовершенствования врачей. Заместитель директора Республиканского специализированного научно- практического центра нейрохирургии. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович - Начальник отдела надзора качества образования, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлюба Жахонкуловна - доктор медицинских наук, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна - доктор медицинских наук, профессор Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич - доктор медицинских наук, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор медицинских наук, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Рашидова Нилуфар Сафоевна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна - кандидат медицинских наук, доцент Таджикского государственного медицинского университета (Таджикистан).

Хазраткулов Рустам Бафоевич - руководитель сосудистого отделения Республиканского специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии, доцент кафедры нейрохирургии Центра развития профессиональной квалификации медицинских работников (Узбекистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна - кандидат медицинских наук, доцент Ташкентского фармацевтического института. (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Hodjjeva Dilbar Tagieva

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 6 times a year
#2 (04), 2023
ISSN 2181-0982

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing
held in the editorial office of the
journal.

Design – pagemaker:

Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of
Press and Information Tashkent city,
Reg. No. July 1, 2020

"Neurology and neurosurgical
research" 2/2023

Electronic version of the

Journal on sites:

www.tadqiqot.uz,
www.bsmi.uz

EDITORIAL TEAM:

Inoyatov Amrillo Shodievich - doctor of medical Sciences, Professor, Minister of health. (Uzbekistan).

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Professor, Rector of Toshkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabieva - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medicine, Professor, National Medical Academy of Postgraduate Education named after P.L. Shupika. (Russia).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Tashkent Institute for Advanced Medical Studies. Deputy Director of the Republican Specialized Scientific and Practical Center for Neurosurgery. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibdulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Rashidova Nilufar Safoevna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Hazratkulov Rustam Bafoyevich - head of the vascular department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery, associate professor of the Department of neurosurgery of the center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Toshkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

1. Атаниязов Махсуджан Камаладдинович КОМОРБИДНЫХ СОСТОЯНИЙ ПРИ COVID-19 АССОЦИИРОВАННОМ ИШЕМИЧЕСКОМ ИНСУЛЬТЕ.....	6
2. Adashvoyev Xusan Anvarbekovich, Boboyev Jaloliddin Ibragimovich, Hazratqulov Rustam Bafoevich BOSH SUYAGI O'SIMTALARINI JARROHLIK YO'LI BILAN DAVOLASH VA DIFFERENTIAL DIAGNOSTIKASI (ADABIYOTLAR TAHLILI).....	10
3. Расулова Дилбар Камолиддиновна, Расулова Муниса Бахтияр кизи, Юсупова Ирода Ахмаджоновна ПОСТИНСУЛЬТНАЯ НЕЙРОПАТИЧЕСКАЯ БОЛЬ – СИНДРОМ ДЕЖЕРИНА РУССИ.....	15
4. Гафуров Бахтиёр Гафурович, Мамаджонова Турсуной Тохир кизи БИОХИМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ КОГНИТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ У ЛИЦ, ПЕРЕНЕСШИХ COVID-19.....	19
5. G'aniyev Mirvorisjon Tulqunjon og'li, Yuldashev Ravshan Muslimovich, Kariev Gayrat Maratovich ORQA MIYANING BIRLAMCHI O'SMALARI EPIDEMIOLOGIYASI (Adabiyot sharhi).....	23
6. Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich, Yusupova Dilnoza Yusupjon kizi REVIEW OF THE LITERATURE ON THE POTENTIAL EFFECT OF ANTIPILEPTIC DRUGS ON THE BONE SYSTEM.....	27
7. Раимова Малика Мухамеджановна, Маматова Шахноза Абдужалиловна, Бахадирова Мадина Олимхон кизи ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕРАПИИ ИНСОМНИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ ПРИ ДИСЦИРКУЛЯТОРНОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИИ II СТЕПЕНИ С ЭКСТРАПИРАМИДНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ.....	31
8. Ro'ziqulov Maxmudjon Majidovich, Hazratqulov Rustam Bafoevich, Rasulov Shavkat Orziqulovich ICHKI UYQU ARTERIYASINING KAVERNOZ QISMINING KATTA VA ULKAN QOPSIMON ANEVRIZMALARI BO'LGAN BEMORLARNI JARROHLIK DAVOLASH.....	35
9. Куранбаева Сатима Раззаковна, Амириддинов Абдулвохид Хошимович СВЯЗЬ МЕЖДУ ВЕГЕТАТИВНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМОЙ И РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ.....	40
10. Собирова Саодат Караматовна, Раимова Малика Мухамеджановна, Хикматова Шахзода Шухрат кизи НЕЙРОГОРМОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ КОГНИТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ ПРИ ДИСЦИРКУЛЯТОРНОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИИ.....	44
11. Aziza Taxiroyva Djurabekova, Shavkat Sotiboldiyevich Bekturdiyev, Shoxsanam Kenjaboyevna Eshimova UMURTQA POG'ONASI BO'YIN OSTEOXONDROZI BILAN OG'RIGAN YOSH BEMORLARDA KO'RISHNING BUZILISHI (KOMPYUTERDA ISHLOVCHILARDA).....	48
12. Собирова Донохон Саидаскархановна, Рахимбаева Гулнора Саттаровна, Ким Инна Георгиевна ВОПРОСЫ ЭПИДЕМИОЛОГИИ, КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ И ТЕРАПИИ ПОСТИНСУЛЬТНОЙ ЭПИЛЕПСИИ.....	52
13. Куранбаева Сатима Раззаковна, Маткаримов Хошимжон Саидмахмудович, Умиров Азиз Рустамович, Каландарова Севара Хужаназаровна, Жураев Зулфиддин Зайниддин угли ШЕЙНАЯ СПОНДИЛОГЕННАЯ МИЕЛОПАТИЯ, СОВРЕМЕННЫЕ ВОПРОСЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ.....	56
14. Рахматов Карим Рахимович ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ ДВУПОЛУШАРНЫХ ТРАВМАТИЧЕСКИХ ВНУТРИЧЕРЕПНЫХ ГЕМАТОМ.....	61
15. Якубов Жахонгир Баходирович, Кариев Гайрат Маратович, Тухтамуродов Жавлон Абдуллаевич ХИРУРГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ ФАРМАКОРЕЗИСТЕНТНЫХ ФОРМ ЭПИЛЕПСИИ. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ.....	64
16. Machanov G'oyrat Shavkatovich, Niyozov Shuxrat Tashmirovich KEKSALARDA UCH SHOHLI NERV NEVRALGIYASINING KLINIK VA PATOGENETIK XUSUSIYATLARI.....	69
17. Джурабекова Азиза Тахировна, Шмырина Ксения Владимировна, Вязикова Наталья Фёдоровна ДИАГНОСТИКА НАРУШЕНИЙ ХОДЬБЫ У ПАЦИЕНТОВ С ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ И ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ МОЗГА.....	73
18. Ходжаева Мадина Фахритдиновна РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА РАННЕГО ВЫЯВЛЕНИЯ И ОПТИМИЗАЦИЯ НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ ДЕФИЦИТОВ СТАРЧЕСКОЙ АСТЕНИИ.....	78
19. Shomurodova Dilnoza Salimovna, Djurabekova Aziza Taxiroyva, Mamurova Mavludaxon Mirhamzayevna KEKSALARDA QALQONSIMON BEZ FAOLIYATINING BUZILISHI VA BU BILAN BOG'LIQ MURAKKAB KLINIK-NEVROLOGIK JARAYONLAR.....	82

УДК: 616.831-006:616.853-071

Якубов Жахонгир Баходирович,
 Кариев Гайрат Маратович,
 Тухтамуродов Жавлон Абдуллаевич.
 Республиканский специализированный
 научно-практический
 медицинский центр нейрохирургии

ХИРУРГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ ФАРМАКОРЕЗИСТЕНТНЫХ ФОРМ ЭПИЛЕПСИИ. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7826176>

АННОТАЦИЯ

На текущий момент лишь 70-80% эпилептических припадков могут контролироваться современными антиэпилептическими препаратами, до 20% больных страдают фармакорезистентными формами заболевания. Эффективность оперативных вмешательств при эпилепсии зависит от правильного выбора метода хирургического лечения для каждого больного индивидуально. Недостаточно данных об отдаленных исходах хирургического лечения экстраатемпоральных форм эпилепсии. До сих пор остается нерешенным вопрос о сроках отмены противосудорожных препаратов. Необходимо проспективное исследование. Несмотря на очевидную эффективность хирургических операций при эпилепсии, данный метод используется не так широко, как должен. Необходимо обучение специалистов для проведения предхирургического обследования и отбора кандидатов на хирургическое лечение.

Ключевые слова: фармакорезистентная эпилепсия, хирургическое лечение эпилепсии, каллозотомия, лобэктомия.

Yakubov Jakhongir Bahodirovich,
 Kariev Gayrat Maratovich,
 Tuxtamurodov Javlon Abdullaevich.
 Republican Specialized Scientific-Practical
 Medical Center of Neurosurgery.

SURGICAL METHOD OF TREATMENT OF PHARMACORESISTANCY EPILEPSY. LITERATURE REVIEW

ANNOTATION

In present time just 70% of patients suffering epilepsy control their seizure activity, by the means of antiseizure medications, as well as 20% of patients are pharmacoresistant. Efficiency of surgical treatment depends on correct selection of surgical tactics for each patient. There is insufficient data concerning long-term treatment outcomes. Question concerning antiseizure medication withdraw is still debatable. It is necessary to underwent prospective studies. It is obvious that epilepsy surgery is very usefull, but still it is not widely used. It is necessary to teach specialists for correct pre-surgical evaluation and selection surgery candidates.

Keywords: pharmacoresistancy epilepsy, surgical treatment of epilepsy, callosotomy, lobectomy.

Якубов Жахонгир Баходирович,
 Кариев Гайрат Маратович,
 Тухтамуродов Жавлон Абдуллаевич.
 Республика ихтисослаштирилган нейрохирургия илмий амалий тиббиёт маркази.

ЭПИЛЕПСИЯНИНГ ФАРМАКОРЕЗИСТЕНТ ТУРИНИ ЖАРРОХЛИК УСУЛЛАРИ БИЛАН ДАВОЛАШ. АДАБИЕТЛАР ТАХЛИЛИ

АННОТАЦИЯ

Хозирги вақтда эпилептик тутилишларнинг атиги 70-80 фоизини замонавий антиэпилептик дорилар назорат қилиш мумкин, беморларнинг 20 фоизгача касалликнинг фармакологик чидамли шаклларида азият чекмоқда. Эпилепсия учун жаррохлик аралашувларнинг самарадорлиги ҳар бир бемор учун индивидуал равишда жаррохлик даволаш усулини тўғри танлашга боғлиқ. Эпилепсиянинг экстраатемпорал шакллари жаррохлик даволашнинг узоқ муддатли натижалари тўғрисида маълумотлар этарли эмас. Хозиргача антиконвулсанларни бекор қилиш муддати масаласи ҳал этилмаган. Истиқболли тадқиқот зарур. Эпилепсия учун жаррохлик операцияларининг аниқ самарадорлигига қарамай, бу усул керакли даражада кенг қўлланилмайди. Жаррохликдан олдинги текширув ва жаррохлик даволаш учун номзодларни танлаш учун мутахассисларни тайёрлаш керак.

Калит сўзлар: фармакологик чидамли эпилепсия, эпилепсиянинг жаррохлик даволаш, лобэктомия, каллозотомия.

Понятие о фармакорезистентной эпилепсии.

Эпилепсия - это хроническое заболевание головного мозга, характеризующееся повторными неprovоцируемыми приступами нарушениями двигательных, чувствительных, вегетативных, мыслительных или психических функций, возникающих вследствие чрезмерных нейронных разрядов (5). Синонимы, наиболее часто используемые в повседневной жизни - "припадки", "судороги" и многие другие. Встречаемость эпилепсии (число новых случаев в год) в развитых странах составляет примерно 50 на 100 000 населения, в развивающихся странах этот показатель практически в два раза выше - 100 на 100 000. Согласно отчету Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) за тот же год, от эпилептических приступов страдали около 50 миллионов человек по всему миру. По данным исследования, проведенного в 2001 году, хирургическое вмешательство прошли менее 0,1 процента из четырех миллионов пациентов, которым показан данный метод лечения (9). И как раз эта группа больных представляет наибольший интерес для нейрохирургов, потому что в данной ситуации мы можем говорить о «некурабельной» или фармакорезистентной форме эпилепсии. По данным разных авторов, фармакорезистентные формы эпилепсии составляют до 20% всех эпилепсий. «Некурабельными», «резистентными» эпилепсиями называются такие формы заболевания, при которых тяжесть и частота приступов, неврологические и психиатрические сопутствующие симптомы или побочные действия лекарств не поддаются удовлетворительной коррекции и неприемлемы для больного и (или) его близких (Зенков Л.Р.1999). Каждое из перечисленных определений имеет свои оттенки смысла, хотя они часто используются в одних и тех же ситуациях. С другой стороны, всегда следует иметь в виду, что, если некоторые больные вполне мирятся с припадками, повторяющимися несколько раз в месяц, для других, имеющих установку на более высокие социальные и профессиональные стандарты, ситуация может представлять некурабельной. В таких случаях встает вопрос о хирургическом лечении данной группы больных (5,8,10).

Из истории хирургического лечения эпилепсии.

Первые хирургические операции, используемые при лечении эпилептических приступов, были предприняты еще в XIX столетии Horsley, 1886, который предложил операцию, заключающуюся в иссечении части передней центральной извилины на стороне, противоположной судорогам джексоновского типа. Операция всегда сопровождалась возникновением глубокого гемипареза. С конца XIX века и до тридцатых годов XX века оперативные вмешательства с целью устранения эпилептических приступов выполнялись хирургами преимущественно при последствиях травматических повреждений мозга и при эпилептических приступах, обусловленных опухолями головного мозга (2). А.С. Тауберг (1898) приводит данные о хирургическом лечении эпилептических приступов, связанных с образованием оболочечно-мозгового рубца при травмах мозга. Представляют исторический интерес оперативные вмешательства в виде перевязки позвоночных артерий, иссечение шейных симпатических узлов, денервации каротидного синуса, операции на надпочечниках, применявшиеся для лечения генуинной эпилепсии. Хотя в отдельных работах сообщалось о положительных результатах такого рода, однако далеко не во всех случаях при хирургическом лечении были достигнуты положительные результаты (10). По мнению Е.С. Боришпольского (1927), это объяснялось тем, что из-за отсутствия методов точной диагностики очаг не был полностью удален. Даже уже в 1936 году П.И. Эмдин считал, что «...говорить о хирургическом методе лечения генуинной эпилепсии пока преждевременно. Хирургический метод может иметь место в той области, которая понятна с точки зрения патогенеза и топикки, ибо хирургия воздействует на очаг, на узловую пункт. Не все, что «джексонит», является материалом для хирургического вмешательства» (10).

В целом хирургическое лечение использовали для лечения больных с частыми припадками, у которых выявлялись грубые органические изменения в коре головного мозга до тех пор, пока не стали применять ЭЭГ. Внедрение ЭЭГ показало, что мозговой

рубец и окружающее его мозговое вещество является эпилептогенным очагом, который через активацию эпилептического очага вызывает приступок. Это привело к выделению височной эпилепсии и признанию того, что большая группа пациентов, которая страдала данной формой патологии, могла бы эффективно лечиться при помощи удаления, резекции височной доли. Резекция височной доли до сего времени продолжает оставаться, пожалуй, самой распространенной операцией, используемой при лечении височной эпилепсии. Успехи в хирургическом лечении эпилепсии в США до 1975 года были зарегистрированы в ряде документов. Однако в то время не существовало четких критериев объема резекции эпилептического очага. Существующие ранее операции по частичному удалению участков мозга выполнялись на основании изучения психологических тестов до операции. В основном это использовалось при резекции височной доли при эпилепсии. В то же время большое значение получили различные тесты, которые позволяли выявить функциональный очаговый дефицит при появлении внезапных пароксизмов подобных эпилептическим припадкам, что могло привести к неправильной локализации процесса по данным ЭЭГ. Хирургическое лечение в прошлые годы рекомендовалось в основном пациентам с хорошо определенным клинически и с помощью ЭЭГ очаговым поражением. Усовершенствование диагностики позволило определить локализованные эпилептогенные зоны у пациентов, которые имели двусторонние изменения на ЭЭГ.

Первая международная конференция по хирургическому лечению эпилепсии в Америке была проведена в 1986 г. (10). Эта конференция была ориентирована на выбор существующих диагностических подходов и хирургических методов лечения и продемонстрировала то, как программы хирургического вмешательства, используемые для удаления эпилептических очагов, влияют на функцию головного мозга.

Диагностические методы обследования.

В настоящее время перед операцией проводят обследования, которые позволяют детально разобраться в характере болезни больного, оценить его исходные неврологический и психический статусы, и, в конечном счете, определить тип и объем операции, чтобы с одной стороны вылечить больного от приступов, а с другой, не навредить. Существует много методов прехирургического обследования, однако их не обязательно проходить все, чтобы решить вопрос о хирургическом вмешательстве. Иногда бывает достаточно только данных видео-ЭЭГ мониторинга и МРТ головного мозга (5). В сложных случаях, конечно, требуются дополнительные исследования.

Приведённые ниже методы можно разделить на две группы: неинвазивные и инвазивные. К первым относятся: неврологический осмотр, нейропсихологическое тестирование, видео-ЭЭГ мониторинг, магнито-энцефалография (МЭГ), транскраниальная магнитная стимуляция мозга (ТКМС), а также разнообразные методы нейровизуализации: магнитно-резонансная томография (МРТ) и методы на его основе, функциональная МРТ (фМРТ), магнито-резонансная спектроскопия (МРС), МР-волнометрия, МР-трактография, позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ), однофотонная эмиссионная компьютерная томография (СПЕКТ или ОФЭКТ). Ко вторым можно отнести: амобарбиталовый каротидный тест (Вада тест), кортикография, картирование функционально-значимых зон коры головного мозга и длительный субдуральный мониторинг, установка глубинных электродов (stereo-EEG). Полученные результаты указанных методов обследования «накладываются» друг на друга и, по совокупности данных, эпилептолог и нейрохирург могут планировать место и объем оперативного вмешательства, либо дальнейшее обследование с использованием инвазивных методик - так называемое прехирургическое обследование второй фазы (когда принципиальное решение об операции принято, но требуется дополнительная информация чтобы улучшить результат операции) (6). На фоне всех вышеперечисленных методик, оценка неврологического статуса и нейропсихологическая диагностика

такая же неотъемлемая часть прехирургического обследования, как любой другой из описанных методов.

Методы оперативных вмешательств.

В настоящее время целью хирургических вмешательств является полное прекращение эпилептических припадков или значительное снижение их частоты и выраженности, улучшение качества жизни больных, создание условий для социальной и педагогической их адаптации. Хирургическое лечение эпилепсии развивается по двум основным направлениям. Первое – классические резекционные операции, второе – функциональные или паллиативные вмешательства (6,8).

К резекционным операциям относятся передняя височная лобэктомия, селективная амигдалогиппокампэктомия, топэктомия, гемисферэктомия. Целью резекционных операций является, во-первых, удаление первичного эпилептогенного фокуса, включая зону морфологического поражения, во-вторых – отключение эпилептогенного фокуса от других структур мозга, которые принимают активное участие в распространении эпилептической активности, даже при неполном удалении первичного фокуса, а в-третьих – уменьшение общего числа нейронов с измененной биоэлектрической активностью (10).

Передняя височная лобэктомия является наиболее частым хирургическим вмешательством при эпилепсии. При этой операции резекция распространяется на 4x0,5x5 см кзади от височного полюса. Во время операции проводится резекция миндалина, переднего гиппокампа и коры передних отделов височной части. Многочисленные публикации указывают, что прекращение эпилептических припадков наблюдалось в среднем у 50% больных, а из оставшихся у 80% пациентов частота эпилептических приступов уменьшалась на 50%. Только в 57% случаев передняя височная лобэктомия не улучшает состояние больных (10).

Осложнения после передней височной лобэктомии наблюдаются у 56% пациентов, зачастую они возникают, когда операция проводится на доминантной гемисфере. Осложнения можно разделить на две группы: хирургические и неврологические. К первой группе относятся кровоизлияние и послеоперационные инфекционные осложнения, ко второй – контралатеральная верхняя квадрианопсия, дисфазия, дислексия/дисграфия, расстройства памяти, гемипарез, парез глазодвигательного нерва (17).

Селективную амигдалогиппокампэктомию проводят больным эпилепсией с очаговым поражением медиобазальных отделов височной доли, чаще вследствие медианного височного склероза или опухоли данной локализации. При таких операциях значительно ниже риск возникновения дефицита полей зрения, дисфазии, расстройств памяти в сравнении с передней височной лобэктомией (1,10). В случаях сохранения эпилептических припадков селективная амигдалогиппокампэктомия может быть дополнена резекцией височной доли.

Топэктомия представляет собой удаление эпилептогенного очага, локализованного в височной или других областях головного мозга. В большинстве случаев основой структурных изменений являются малодифференцированные глиомы (ганглиомы, кавернозные ангиомы, дисэмбриопластические нейроэктодермальные опухоли), посттравматические рубцы, локальные энцефалиты, кортикальная дисплазия, нарушение нейрональной миграции. При локализации эпилептогенного очага в функционально важной зоне мозга или вблизи ее топэктомия проводится под «wake up» анестезией (3).

Гемисферэктомия проводится в детском возрасте, в случаях быстрого прогрессирующего течения эпилепсии. В большинстве случаев гемисферэктомия применяется при диагностировании катастрофической эпилепсии новорожденных и у детей раннего возраста. Детей с такой формой заболевания необходимо оперировать на протяжении 210 месяцев с момента дебюта болезни при условии неэффективности противосудорожной терапии. Обоснованием раннего применения хирургического вмешательства является то, что катастрофическая эпилепсия новорожденных быстро вызывает эпилептическую

энцефалопатию, которая характеризуется когнитивными нарушениями. Характерная для новорожденных кортикальная пластичность и возможность формировать нейрональные связи после операции обуславливает низкий риск развития неврологического дефицита, несмотря на большой объем операции. Вопрос о проведении такой операции должен ставиться при наличии ряда факторов: одностороннего очагового структурного поражения мозга, наличии гемипареза, локализации эпилептического очага в одной гемисфере, гемипареза, а также прогрессирующих психоинтеллектуальных расстройств (8,11).

Наиболее частые причины очагового поражения головного мозга, при котором проводят гемисферэктомию – это врожденные мальформации, энцефалит Расмуссена, болезнь Штурге – Вебера, а также вторичные изменения в результате сосудистой патологии. В настоящее время применяют функциональную гемисферэктомию, которая в 70-80% случаев приводит к полному прекращению эпилептических припадков, еще у 15-20% больных частота припадков уменьшается более чем на 80%. Прекращение припадков или снижение их частоты приводит к улучшению интеллектуально-мнестических функций пациентов. Инфекция, гидроцефалия, интраоперационные гемодинамические расстройства являются наиболее частыми осложнениями такой операции (8).

Паллиативные операции применяют в тех случаях, когда невозможно выполнить резекцию эпилептического очага, поскольку он располагается в функционально значимой зоне мозга (7,15). Другие показания к проведению паллиативных операций – наличие нескольких эпилептических фокусов, мультифокальное поражение головного мозга, а также двухсторонние изменения электрической активности мозга. К паллиативным операциям относятся: каллозотомия, множественная субпиальная транссекция, разнообразные стереотаксические операции, включая радиохирургические, а также электростимулирующие (стимуляция блуждающего нерва, хроническая внутримозговая, корковая, мозжечковая стимуляция).

Цель каллозотомии – предупреждение распространения эпилептической активности с одного полушария в другое за счет прерывания нервных связей, задействованных в генерализации эпилептической активности. Каллозотомия прерывает билатеральную синхронизацию, однако оставляет эпилептический фокус неизменным. На сегодняшний день не существует однозначных показаний к проведению каллозотомии (2). Большинство авторов считают, что каллозотомия показана больным с криптогенными или симптоматическими первично генерализованными тоникоклоническими и атоническими припадками, которые возникают за счет билатеральной синхронизованной эпилептической активности. Сегодня наиболее часто применяют переднюю каллозотомию, при которой проводят рассечение мозолистого тела от колена до задней трети ствола. Если эффект от операции незначительный, через 2-3 месяца выполняют вторую операцию, во время которой рассекают оставшуюся заднюю часть мозолистого тела. Такая операция редко приводит к полному прекращению припадков, но результаты довольно позитивные, учитывая разнообразие приступов и отсутствие очага эпилептической активности. В среднем у 5-10% больных припадки прекращаются, в 65-75% наблюдается значительное улучшение с уменьшением их частоты минимум на 50%. У 20% прооперированных больных частота припадков не меняется (2). Осложнения, которые наблюдаются после каллозотомии, делятся на хирургические и функциональные. К хирургическим осложнениям относятся гидроцефалия, асептический менингит, отек и ишемия лобных долей, геморагии и инфекционные осложнения, к функциональным – межгемисферные сенсорные диссоциации, а также острый синдром рассечения, проявляющийся снижением спонтанной речи, недоминантной апраксией, двухсторонним симптомом Бабинского, недержанием мочи, невнимательностью (2). Современный подход в методике каллозотомии – внедрение эндоскопических, стереотаксических, радиохирургических технологий.

Цель субпиальной транссекции – предупреждение распространения эпилептической активности при локализации эпилептического очага в функционально важной зоне мозга, которые являются ведущими в генерализации парциальных припадков. В большинстве таких случаев эпилептический фокус размещается в лобной и теменной долях мозга. Субпиальная транссекция показана при мультифокальной эпилепсии и в случаях отсутствия очагового структурного поражения головного мозга, которое наблюдается при синдроме Ландау – Клеффнера (8,11).

На современном этапе развития нейрохирургии в клиническую практику внедряются методики миниинвазивных, малотравматических хирургических вмешательств. В сравнении с классическими резекционными операциями миниинвазивные вмешательства не требуют интенсивного анестезиологического обеспечения, они непродолжительны, имеют меньший риск развития операционных осложнений, не требуют длительной госпитализации и продолжительного восстановительного периода. Наиболее распространенный миниинвазивный метод хирургического лечения эпилепсии – стереотаксические операции, целью которых является предотвращение распространения патологических электрических разрядов путем деструкции афферентных и эфферентных путей определенной области головного мозга (1). При стереотаксических операциях проводят деструкцию только заданных глубинных структур мозга, что приводит к блокированию функционирования сложной патологической системы эпилептического очага. В настоящее время метод стереотаксической электролитической деструкции успешно применяют у лиц с височной эпилепсией, вызванной медиальным височным склерозом. Таким больным проводят стереотаксическую амигдалогиппокампэктомию, а также изолированную гиппокампэктомию (1). В некоторых случаях применяют стереотаксическую деструкцию гамартомы гипоталамуса при геластической эпилепсии. Другими мишенями стереотаксических операций при эпилепсии являются вентральнооральные и вентральнопередние ядра таламуса, поля Фореля, заднемедиальный гипоталамус.

Одно из новейших направлений стереотаксической хирургии – радиохирургические операции (5,10). Наибольший опыт радиохирургического лечения эпилепсии накоплен при использовании установки гамманож. В последних публикациях показана эффективность операций с помощью гамманож при лечении височной эпилепсии, вызванной медиальным височным склерозом. У 70-80% больных после проведения подобных радиохирургических вмешательств удается достичь стойкой ремиссии заболевания. Стереотаксическая радиохирургия зарекомендовала себя как эффективный метод лечения геластической эпилепсии в сочетании с гамартомой гипоталамуса.

Цель всех электростимулирующих хирургических вмешательств – усиление тормозных процессов в отдельных мозговых структурах, которые вызывают ингибирующее влияние на межпараксизмальную деятельность эпилептического очага, возникновение, распространение и генерализацию эпилептических разрядов (4). Среди электростимулирующих хирургических вмешательств ведущая роль принадлежит стимуляции блуждающего нерва. Наилучшими кандидатами для стимуляции блуждающего нерва являются пациенты с резистентными к медикаментозной терапии парциальными изолированными и с вторичной генерализацией припадками. Проведено несколько рандомизированных многоцентровых исследований, эффективности стимуляции блуждающего нерва. Согласно полученным данным, после данного вмешательства частота эпилептических припадков снижается в среднем на 23-45% (4). Уменьшение частоты припадков после операции на 75 и 50% наблюдалось в среднем в 4-15% и 22-27% случаев соответственно. Лишь у отдельных больных удается добиться полного прекращения припадков.

В последнее время появились публикации о применении хронической внутримозговой стимуляции при лечении эпилепсии. Глубинные внутримозговые электроды чаще всего имплантируют в переднее и центрально-медианное ядро таламуса, головку

хвостатого ядра, мозжечок (зубчатое ядро, передние отделы коры), субталамическое ядро, гиппокамп (1,4). Исследуется также эффективность корковой стимуляции у больных эпилепсией. Однако данные методики находятся на этапе изучения и усовершенствования, поскольку количество проведенных операций невелико, эффективность низка, а стоимость стимулирующих систем достаточно высока.

Отдаленные результаты хирургического лечения эпилепсии.

В исследовании Mohammed и соавт. проведено катанестическое изучение пациентов через 26 лет после операции. Обследовано 117 человек, 50% из них страдали височной формой эпилепсии. Выявлено, что у 48 % пациентов через 26 лет после операции приступов не было, улучшение качества жизни отмечено у 45 %. В работе De Tisi и соавт. представлены результаты наблюдения за большой когортой пациентов (615 пациентов после хирургического лечения эпилепсии, из них 497 проведена передняя височная лобэктомия). Это исследование дало представление об отдаленных исходах хирургического лечения медиальной височной эпилепсии, которая была диагностирована у большинства из них. У 50% пациентов приступы полностью прекратились, у 30 % чередовались с периодами ремиссий разной длительности, и у 20 % пациентов ремиссии достигнуто не было. В целом, длительный период ремиссии отмечался больше чем у половины пациентов. На сегодняшний день большинство исследований показывает, что раннее хирургическое лечение при медиальной височной эпилепсии успешнее медикаментозной терапии (10, 11).

В исследовании ERSET Engel и соавт. сравнили исходы после резекции передних отделов височной доли с результатами медикаментозной терапии приступов в течение как минимум 2-х лет. Хотя в работу вошли всего 38 пациентов, хирургическое лечение привело к исчезновению приступов у 73% пациентов, тогда как медикаментозная терапия не привела к остановке приступов ни у одного пациента. Качество жизни также оказалось лучше у пациентов после хирургического лечения. Несмотря на столь оптимистичные результаты масштабных исследований, необходимо помнить, что результат лечения конкретного пациента достаточно непредсказуем.

Таким образом, актуальным остается исследование факторов, влияющих на исход хирургического лечения.

Хирургическое лечение экстратемпоральных форм эпилепсии менее эффективно. Так по результатам Tellez-Zenteno и соавт. ремиссии достигают 27 - 46% пациентов. McIntosh и соавт. подтвердили эти данные – по результатам их исследования частота приступов после операции уменьшалась, однако только у 24% ремиссия отмечалась в течение года, и только у 15% в течение 5 лет. В этой работе подтверждена прогностически неблагоприятная значимость ранних постоперационных приступов, которые повышали риск рецидива приступов в четыре раза.

В последнее время все больше внимания уделяется влиянию операции на когнитивные и психические функции (3). Было показано, что успешное хирургическое лечение приводит к уменьшению частоты депрессий среди пациентов с эпилепсией. Считалось, что больше шансов на успех при хирургическом лечении у пациентов без каких-либо психических нарушений. Но результаты недавно проведенных исследований были не так однозначны. Оказалось, что наличие депрессии или психотического эпизода в анамнезе не влияет на исход хирургического лечения в течение первого года после операции.

В течение последних лет изменен взгляд на безопасность инвазивного мониторинга. В работу Wellmer и соавт. вошли 242 пациента-кандидата на хирургическое лечение: осложнения наблюдались у 23% пациентов, у 9% пациентов потребовалось проведение хирургической ревизии, но ни одно из осложнений не привело к смерти. Было показано, что риск осложнений выше при установке субдуральных решеток при сравнении с глубинными электродами. Исследователями отмечено, что зачастую риск использования инвазивного мониторинга превышает возможную пользу, поэтому, прежде всего, необходимо его обдуманное

использование. Непосредственно после самой хирургической операции серьезные осложнения возникают нечасто и в большинстве случаев носят транзиторный характер.

Один из главных вопросов, возникающих после хирургического лечения эпилепсии — это когда, как и кому прекращать терапию противосудорожными препаратами (АЭП). Не решен до конца вопрос что лучше - избежать побочных эффектов от приема АЭП или, возможно, вновь получить рецидив приступов. В одном из наиболее полных исследований Boshuisen K. и соавт. показано, что ранняя отмена препарата приводит к более раннему рецидиву приступов, но не влияет на долгосрочный исход хирургического лечения эпилепсии. Таким образом, было высказано предположение, что длительный прием препаратов приводит к маскировке неудачного результата хирургии, но не влияет на конечный эффект операции (3).

Открытым остается вопрос о возможности отмены АЭП при экстратемпоральных формах эпилепсии. В исследовании Menon и соавт. терапия была отменена у 88,7% пациентов, при этом у 41,5% — отмечался рецидив приступов, причем, у 31,8% не удалось достичь ремиссии при возобновлении приема АЭП.

Выводы:

- 1) Эффективность оперативных вмешательств при эпилепсии зависит от правильного выбора метода хирургического лечения для каждого больного индивидуально.
- 2) Хирургическое лечение медиальной височной эпилепсии эффективней медикаментозной терапии.
- 3) Несмотря на очевидную эффективность хирургических операций при эпилепсии, данный метод используется не так широко, как должен. Необходимо обучение специалистов для проведения предхирургического обследования и отбора кандидатов на хирургическое лечение.

Список литературы

1. Аничков А.Д. Стереотаксическая селективная амигдалогиппокампэктомия при резистентных височных эпилепсиях. // Материалы 3-го съезда нейрохирургов России. – СПб, 2002. – С.456-457.
2. Бейн Б.Н., Рясик И.О. Каллозотомия в лечении резистентных форм эпилепсии // Журн. невропатол. и психиатр. – 2001. – Т. 101, №6. – С. 56-62.
3. Беляев Ю.И. Отдаленные результаты хирургического лечения эпилепсии в зависимости от природы и локализации эпилептического очага // Хирургическое лечение эпилепсии. – Тбилиси, 1980. – С. 118-120.
4. Берснев В.П., Карашуров С.Е., Дарвиш А.И. и др. Электростимуляция как метод лечения эпилепсии // Материалы 4-ой международной конференции нейрохирургов и невропатологов. – Хабаровск, 2004. – С. 354-361.
5. Гусев Е.И., Гехт А.Б., Лебедева А.В. и др. Хирургическое лечение эпилепсии и стандарты прехирургического обследования // Журн. невропатол. и психиатр. – 2006. – Т. 106 (Эпилепсия). – С.8-15.
6. Раёно Азизова, Умиджон Ходжиматов Эпилептический статус: патогенетические и диагностические особенности принципы лечения и прогноз.221.
7. Крыжановский Г.Н. Общая патофизиология нервной системы. Руководство. – М.: Медицина, 1997. – С. 352.
8. Чхенкели С.А., Шрамка М. Эпилепсия и ее хирургическое лечение. – Братислава: Веда, 1990. – 276с.
9. Шершевер А.С. Пути оптимизации хирургического лечения фармакорезистентной эпилепсии: Дис. ... д-ра мед.наук. – СПб, 2003. – 270с.
10. Шершевер А.С. Хирургическое лечение эпилепсии. – Екатеринбург, 2005. - 164с
11. Эпилепсии и судорожные синдромы у детей / Под ред. Темин П.А., Никанорова М.Ю. – М.: Медицина, 1999. – С. 656.
12. Yusupova D.Yu. Azizova R.V. Muratov F.Kh. Журнал неврологии и нейрохирургических исследований. Актуальные проблемы неврологии (материалы международной научно-практической конференции Бухара. С. 29-31. 2021
13. Brodie M.J., DeBoer H.M., Joannessen S.I. (editors) European Declaration on Epilepsy October 25, 1998 / In: European White Paper on Epilepsy // Epilepsia. – 2003. – Vol. 44 (Suppl. 6). – P. 2-3.
14. Commission on Classification and Terminology of the International League against epilepsy. Proposal for classification of epilepsies and epileptic syndromes // Epilepsia. – 1997. – Vol. 30. – P. 389-399.
15. Azizova Rano, Umirkulov Otabek. Features of clinical course of epilepsy associated with anxiety and depressive disorders. European science review. 2018. С.14-15
16. ILAE Commission report. Commission of European Affairs: Appropriate Standards of Epilepsy Care across Europe // Epilepsia. – 1997. – Vol. 38(11).P.1245-1250.
17. Luders H., Noachtar S. [edited by] Epileptic Seizures: pathophysiology and clinical semiology (1st ed.) – USA: Churchill Livingstone, 2000. – P. 796.
18. Shorvon S. The epidemiology of epilepsy // In: Duncan J.S., Gill J.Q. (eds.) Lecture notes. British branch of the international League Against Epilepsy. – Oxford: Keble College, 1995. - P. 1-6.
19. Stefan H., Halasz P., Gil-Nagel A. et al. Recent advances in the diagnosis and treatment of epilepsy // Eur J Neurol. – 2001. – Vol.8(6).P.519-539.
20. Stephen L.J., Mohanraj R., Norrie J., Brodie M.J. Mortality in people with epilepsy // Epilepsia. – 2003. – Vol. 44 (Suppl. 9). – P. 64.

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 4, НОМЕР 2

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 4, ISSUE 2

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000